

Pemetaan Penelitian Seputar Pegadaian Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review

Muhamad Risky, Eka Wahyu Hestya Budiando, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
E-mail: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar Pegadaian Syariah. Penelitian dilakukan dari tahun 1999 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional terindeks Sinta melalui website Garuda, dengan kata kunci “Pegadaian Syariah”. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 312 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar Pegadaian Syariah terbagi menjadi 4 kluster dan 115 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi literature review, terdapat 8 tema utama seputar Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review*

1. Pendahuluan

Sarana alternatif PT Pegadaian (Persero) yang sudah dikenal masyarakat luas akhir-akhir ini mulai bermunculan dan mengembangkan citra baru melalui berbagai media, dengan tagline baru “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah” (Maryatun, Wuri H, 2022). Perseroan ini adalah sebuah perusahaan terbatas yang menggunakan hukum gadai untuk menyalurkan dananya. Pegadaian ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu memberikan layanan kepada publik sekaligus menghasilkan keuntungan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen bisnis (Haerisma et al., 2021).

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti undang-undang syariah secara umum. Saat ini, pegadaian syariah berkembang dalam bentuk-bentuk jaminan yang tidak tercakup dalam undang-undang gadai, seperti jaminan fidusia (Arifin K., Joko S., 2021). Luas wilayah yang dicakup oleh administrasi toko barang bekas membuat toko barang bekas tersebut menghasilkan barang berbasis syariah yang diiklankan melalui toko barang syariah untuk menangkap peluang periklanan yang tidak bisa dihubungi oleh masyarakat umum yang berpegang teguh pada standar Islam dan berprinsip melakukan pertukaran moneter dengan sistem yang mengikuti pengaturan syariah (Puspita, 2016). Selain itu, pegadaian yang dimiliki oleh pemerintah juga belum diberikan kantor sindikasi untuk penyelenggaraan pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian ini sempat berbadan hukum sebelum menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Layanan pegadaian berganti nama menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian pada tahun 1960. Pada

tahun 1990, pegadaian ini diterbitkan pada tanggal 10 April 1990. Misi sosial pegadaian merupakan satu-satunya acuan yang digunakan oleh pengurusnya dalam mengelola pegadaian ketika masih menjadi Jawatan (Juwita & Hanifuddin, 2021).

Publikasi ilmiah tentang pegadaian syariah terus meningkat, menurut laman *website* Garba Rujukan Digital (Garuda), ada 310 jurnal yang membahas tentang pegadaian syariah dari tahun 1999 hingga tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar pegadaian syariah dengan menggunakan metode bibliometrik *VOSviewer* dan literatur *review* selama 23 tahun.

2. Landasan Teori

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan kredit berdasarkan prinsip gadai syariah atau hukum Islam, terutama dengan mengutamakan ketakwaan, kejujuran, loyalitas, tanggung jawab pekerjaan, daya tanggap, ketepatan waktu, dan ketelitian serta kesopanan, keramahan, empati dalam melayani nasabah (Fabiana Meijon Fadul, 2019).

Penelitian bibliometrik adalah penerapan metode statistik dan matematika untuk menganalisis publikasi artikel dan jurnal. Penelitian bibliometrik bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peta perkembangan sastra ilmiah. Studi ini dapat menggunakan teknik multifaset yang lebih canggih untuk menganalisis ukuran produktivitas sederhana berdasarkan kutipan artikel. Studi ini juga mampu mengenali dan menggambarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah sebuah perangkat lunak yang dapat dikembangkan untuk membangun dan menampilkan peta bibliometrik. Program ini menyajikan fitur *text-mining* yang bisa digunakan untuk membangun dan memproyeksikan jaringan korelasi dalam mengutip suatu artikel atau terbitan. *VOSviewer* juga dapat menyajikan dan menjelaskan informasi khusus tentang peta grafis bibliometrik. Dengan menggunakan *VOSviewer*, kita dapat menampilkan peta bibliometrik besar dengan mudah untuk menafsirkan suatu korelasi (van Eck NJ, 2022).

Kajian *literature review* adalah proses pencarian dan penelitian terhadap buku, jurnal, dan terbitan yang terkait dengan topik penelitian, untuk mendapatkan tulisan yang berkaitan dengan suatu topik atau isu tertentu. Ada dua tujuan utama dari kajian literatur, yaitu: (1) menulis makalah untuk memperkenalkan kajian baru dalam suatu topik tertentu yang perlu diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam bidang ilmu tersebut; dan (2) untuk kepentingan proyek penelitian sendiri. Oleh karena itu, membuat kajian literatur sangat penting untuk memperdalam wawasan kita tentang topik penelitian kita dan membantu kita dalam merumuskan masalah penelitian (El-Halaby et al., 2021).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Pegadaian Syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Pegadaian Syariah yang berasal dari jurnal nasional

dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software* Microsoft Excel, Mendeley Dekstop, VOSviewer, dan Perish.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software* Perish, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*pegadaian syariah*” dan “*pawnshop sharia*” dalam kurun waktu seluruh tahun (1999-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam Microsoft Excel, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software* Mendeley Dekstop.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada Mendeley Dekstop berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma VOSviewer (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar pegadaian syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelusuran publikasi penelitian ilmiah seputar pegadaian syariah dari tahun 1999 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlahnya mencapai 312 artikel penelitian tentang topik tersebut. Penelusuran ini dilakukan berdasarkan jurnal nasional terakreditasi. Publikasi terbanyak tercapai pada tahun 2021, yaitu sebanyak 59 publikasi penelitian. Rata-rata publikasi per tahunnya adalah 2 artikel publikasi.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Pegadaian Syariah

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1999	1	2013	10	2018	37
2009	4	2014	12	2019	40
2010	2	2015	18	2020	48
2011	1	2016	22	2021	59
2012	2	2017	20	2022	36
Jumlah = 312 / Rata-Rata = 20					

Sumber: Data diolah, Microsoft Excel 2016.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada 9 afiliasi/lembaga yang paling banyak mempublikasikan artikel penelitian seputar Pegadaian Syariah. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan lembaga penerbit terbanyak yang mempublikasikan hasil penelitian seputar Pegadaian Syariah, yaitu mencapai 27 artikel.

- Kluster 2, warna hijau, terdiri dari 40 topik, yaitu: *addition, analysis, community, customer, customer satisfaction, data, data collection, decision, effect, employee, factor, income, influence, interest, kualitas pelayanan, level, multiplelinear regressio, need number, order, person, population, positive effect, promotion, quality, questionnaire, reliability, research, researcher, respondent, responsiveness, sample, service, service quality, significant effect, spss, study, t test, value, variable.*
- Kluster 3, warna biru, terdiri dari 15 topik, yaitu: *author, data collection tecniq, development, documentation, field research, guarantee, institution, interview, observation, primary data, problem, qualitative approach, role, secondary data, type.*
- Kluster 4, warna kuning, terdiri dari 13 topik, yaitu: *analisis, gadai, gadai syariah, islam, jaminan, nasabah, pegadaian, pegadaian syariah, persero, pt pegadaian, research method, studi kasus, syariah.*

4.3 Pemetaan Literature Review seputar Gadai Emas di Pegadaian Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 12 transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah, yaitu:

Pertama, perbandingan praktik gadai emas di pegadaian syariah dan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (1) Pegadaian syariah berprinsip pada syariah Islam, yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, sedangkan pegadaian konvensional tidak memiliki prinsip syariah khusus dan biasanya beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip konvensional. (2) Pegadaian syariah tidak menggunakan sistem bunga atau riba, sementara pegadaian konvensional menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatan. Pada pegadaian syariah, biaya yang dikenakan adalah biaya sewa atau ujarah, sedangkan pada pegadaian konvensional biaya yang dikenakan adalah bunga. (3) Pada pegadaian syariah, kepemilikan emas tetap pada nasabah, sedangkan pada pegadaian konvensional, kepemilikan emas menjadi milik pegadaian setelah jatuh tempo dan nasabah tidak dapat mengambil kembali emas tersebut. (4) Pada pegadaian syariah, akad yang digunakan adalah akad jual beli (*murabahah*) atau akad sewa (*ijarah*), sementara pada pegadaian konvensional, akad yang digunakan adalah akad gadai. (5) Pegadaian syariah menggunakan penilaian emas yang transparan dan adil, yang didasarkan pada harga pasar emas saat itu, sedangkan pada pegadaian konvensional, penilaian emas mungkin lebih rendah dari harga pasar emas saat itu. (6) Pada pegadaian syariah, dana yang diterima dari nasabah digunakan untuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara pada pegadaian konvensional, dana yang diterima dapat digunakan untuk pembiayaan yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, perbandingan hukum penetapan *ujrah* gadai emas di pegadaian syariah dan perbankan syariah, yaitu:

- Metode Perhitungan Ujarah. Di Pegadaian Syariah, penetapan ujarah gadai emas dilakukan dengan menggunakan metode Musyarakah Mutanaqisah. Metode ini mengacu pada prinsip bagi hasil antara pemilik barang dengan

pemilik modal yang ditanamkan dalam transaksi tersebut. Sementara itu, di perbankan Syariah, penetapan ujah gadai emas biasanya dilakukan dengan menggunakan metode Murabahah, yaitu pembelian kembali barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

- **Besaran Ujah.** Besaran ujah yang ditetapkan di Pegadaian Syariah cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perbankan Syariah. Hal ini dikarenakan di Pegadaian Syariah, sistem pengelolaan risiko lebih mudah dilakukan, sehingga tidak perlu menambah biaya yang signifikan. Sedangkan di perbankan Syariah, besaran ujah biasanya lebih tinggi karena risiko yang harus ditanggung lebih besar.
- **Keamanan.** Meskipun kedua lembaga keuangan tersebut memiliki mekanisme pengamanan, tetapi pegadaian Syariah memiliki keunggulan karena barang yang dijaminkan, yaitu emas, disimpan di dalam brankas pegadaian yang sangat aman. Sementara itu, di perbankan Syariah, barang yang dijaminkan mungkin disimpan di tempat lain atau disimpan di dalam bank dengan tingkat keamanan yang berbeda-beda.
- **Syarat dan Ketentuan.** Syarat dan ketentuan dalam pengajuan gadai emas di Pegadaian Syariah dan perbankan Syariah juga bisa berbeda. Namun, pada dasarnya, kedua lembaga keuangan tersebut memerlukan dokumen yang sama, yaitu identitas diri yang sah, sertifikat atau bukti kepemilikan emas, dan informasi tentang barang yang dijaminkan.

Ketiga, perlakuan akuntansi pembiayaan Rahn pada gadai emas berdasarkan PSAK 107. Menurut PSAK 107 Akuntansi Pembiayaan Syariah, pembiayaan Rahn pada gadai emas harus dilakukan dengan beberapa tahapan berikut: (1) Penilaian Emas, yaitu perlu dilakukan penilaian atas emas yang akan digadaikan. Penilaian ini dilakukan oleh penilai yang independen dan memiliki keahlian dalam menilai emas. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan nilai pasar dari emas tersebut. (2) Penyerahan Emas. Setelah nilai pasar dari emas telah ditentukan, nasabah kemudian menyerahkan emas tersebut kepada pihak bank syariah sebagai bentuk jaminan dalam pembiayaan Rahn. (3) Pemberian Pembiayaan. Setelah emas diterima oleh bank syariah, bank kemudian memberikan pembiayaan Rahn kepada nasabah dengan jumlah yang setara dengan nilai pasar emas yang digadaikan. (4) Penitipan Emas. Emas yang telah digadaikan kemudian dititipkan pada pihak bank syariah sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan yang diberikan. (5) Pemulihan Emas. Setelah nasabah melunasi pembiayaan Rahn, emas yang telah digadaikan dapat ditebus kembali oleh nasabah sesuai dengan nilai pasar yang telah ditentukan sebelumnya.

Keempat, akad Murabahah dan Rahn pada produk emas/logam mulia abadi. Dalam konteks produk emas atau logam mulia abadi di Pegadaian Syariah, akad Murabahah dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) Calon pembeli datang ke Pegadaian Syariah dan memilih produk emas atau logam mulia abadi yang ingin dibeli; (2) Pegadaian Syariah memberikan informasi kepada calon pembeli tentang

harga pokok produk, biaya penyimpanan, biaya administrasi, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk produk tersebut; (3) Setelah calon pembeli menyetujui harga pokok tersebut, Pegadaian Syariah menambahkan keuntungan tetap atau margin sesuai dengan kesepakatan untuk mendapatkan harga jual yang diinformasikan kepada calon pembeli; (4) Calon pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan harga jual yang disepakati; dan (5) Setelah pembayaran diterima, Pegadaian Syariah mengeluarkan sertifikat kepemilikan produk emas atau logam mulia abadi yang telah dibeli oleh calon pembeli.

Kelima, operasional produk investasi emas. Produk investasi emas pada Pegadaian Syariah dapat dilakukan melalui program Tabungan Emas Syariah (TES) dan Gadai Emas Syariah (GES). Tabungan Emas Syariah (TES), yaitu program investasi emas berbasis syariah yang dikelola oleh Pegadaian Syariah. Anda dapat membeli emas mulai dari 0,01 gram hingga 1 kilogram. Gadai Emas Syariah (GES), yaitu program gadai emas berbasis syariah yang dikelola oleh Pegadaian Syariah. Kedua program investasi emas pada Pegadaian Syariah ini sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga investasi emas terjamin kehalalannya. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan jaminan atas keamanan dan penyimpanan emas.

Keenam, akuntansi tabungan emas. Dalam akuntansi syariah, tabungan emas akan dicatat sebagai bagian dari akun "Amanah" atau "*Trust Fund*" karena pegadaian bertindak sebagai wali amanah atas emas yang disimpan oleh nasabah. Proses pencatatan transaksi dalam akuntansi tabungan emas pada pegadaian syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Setiap kali nasabah melakukan penyetoran emas, pegadaian akan mencatat jumlah emas yang diterima dalam akun "Amanah" atau "*Trust Fund*" dan mengeluarkan sertifikat emas sebagai bukti kepemilikan; (2) Ketika nasabah ingin mengambil kembali emas yang disimpan, pegadaian akan mencatat jumlah emas yang diambil dalam akun "Amanah" atau "*Trust Fund*" dan membatalkan sertifikat emas; (3) Pegadaian juga akan mencatat semua biaya administrasi dan jasa yang terkait dengan tabungan emas dalam akun "Pendapatan" atau "*Revenue*"; (4) Dalam hal keuntungan yang diperoleh dari investasi emas, pegadaian akan mencatatnya dalam akun "Keuntungan" atau "*Profit*". Bagi nasabah, keuntungan yang diterima berupa tambahan gram emas pada saldo tabungan mereka.

Ketujuh, pelaksanaan *buyback* tabungan emas. Pelaksanaan *buyback* tabungan emas pada Pegadaian Syariah dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: (1) Pelanggan datang ke kantor Pegadaian Syariah dengan membawa sertifikat emas yang ingin dijual kembali; (2) Pegawai Pegadaian Syariah akan mengecek kelengkapan dokumen sertifikat emas yang dibawa oleh pelanggan; (3) Setelah kelengkapan dokumen dicek dan dinyatakan lengkap, pegawai Pegadaian Syariah akan menawarkan harga beli kembali emas sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu; (4) Jika pelanggan setuju dengan harga yang ditawarkan, maka Pegadaian Syariah akan melakukan pembayaran kepada pelanggan sesuai dengan nilai emas yang dijual; (5) Selanjutnya, Pegadaian Syariah

akan mengambil sertifikat emas milik pelanggan sebagai bukti pembelian kembali emas tersebut.

Kedelapan, manajemen risiko gadai emas. Manajemen risiko gadai emas pada Pegadaian Syariah melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas gadai emas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Identifikasi risiko: Pertama-tama, Pegadaian Syariah harus mengidentifikasi risiko yang terkait dengan aktivitas gadai emas. Beberapa risiko yang mungkin terkait dengan aktivitas gadai emas adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. (2) Ukur risiko: Setelah risiko diidentifikasi, Pegadaian Syariah perlu mengukur risiko dengan menggunakan alat ukur risiko yang sesuai. Beberapa alat ukur risiko yang umum digunakan adalah *Value at Risk* (VaR), *Expected Loss* (EL), dan *Stress Testing*. (3) Kelola risiko: Setelah risiko diidentifikasi dan diukur, Pegadaian Syariah perlu mengelola risiko dengan cara yang tepat. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan batasan risiko, memonitor risiko secara teratur, dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko jika terjadi risiko yang tidak diinginkan. (4) Asuransi: Pegadaian Syariah dapat membeli asuransi untuk melindungi diri dari risiko yang terkait dengan aktivitas gadai emas. Asuransi dapat membantu mengurangi risiko dan kerugian finansial yang dapat timbul akibat risiko tersebut. (5) Pelatihan karyawan: Pegadaian Syariah harus memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai manajemen risiko, sehingga karyawan dapat mengidentifikasi risiko dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko. (6) Evaluasi risiko: Pegadaian Syariah harus secara teratur mengevaluasi risiko yang terkait dengan aktivitas gadai emas untuk memastikan bahwa strategi manajemen risiko yang diterapkan masih sesuai dengan risiko yang ada.

Kesembilan, perlindungan produk investasi tabungan emas. Mekanismenya adalah: (1) Asuransi: Produk investasi tabungan emas pada Pegadaian Syariah dilindungi oleh asuransi jiwa dan kecelakaan dari perusahaan asuransi terkemuka. Asuransi ini akan memberikan perlindungan bagi nasabah dari risiko kehilangan atau kerusakan emas yang disimpan di Pegadaian Syariah. (2) Akad Musyarakah: Pegadaian Syariah menggunakan akad musyarakah untuk produk investasi tabungan emas. Akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama antara Pegadaian Syariah dengan nasabah, di mana nasabah memberikan modal dan Pegadaian Syariah memberikan manajemen dan keahlian dalam pengelolaan emas. Dalam hal ini, nasabah menjadi pemilik bersama emas dan menerima keuntungan berdasarkan kesepakatan. (3) Jaminan Keamanan: Pegadaian Syariah memiliki sistem keamanan yang ketat dalam pengelolaan emas milik nasabah. Emas yang disimpan oleh Pegadaian Syariah akan disimpan di dalam brankas yang memiliki sistem pengamanan dan pemantauan 24 jam.

Kesepuluh, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dengan jaminan gadai emas. Mekanismenya adalah: (1) Melakukan identifikasi terhadap masalah yang mendasari pembiayaan bermasalah tersebut, dapat dilakukan melalui

analisis terhadap data keuangan dan profil risiko nasabah. (2) Selanjutnya, mengevaluasi jaminan yang diberikan oleh nasabah sebagai syarat pembiayaan, yang mana jaminan gadai emas ini harus dinilai ulang agar nilai yang ditawarkan dapat sesuai dengan nilai aktual emas dan meminimalkan risiko gagal bayar; (3) Setelah identifikasi masalah dan evaluasi jaminan, perlu dipertimbangkan opsi restrukturisasi yang dapat dilakukan, dapat berupa perpanjangan waktu pembayaran, pengurangan jumlah angsuran, atau penambahan agunan lainnya; (4) Setelah menentukan opsi restrukturisasi yang tepat, perlu dilakukan negosiasi dengan nasabah untuk menyelesaikan masalah pembiayaan bermasalah tersebut, dalam hal ini, perlu diperhatikan juga kemampuan nasabah untuk membayar angsuran baru yang ditawarkan; (5) Setelah negosiasi berhasil dilakukan, perlu diimplementasikan restrukturisasi pembiayaan tersebut, Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa nasabah mematuhi kesepakatan dan melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati; (6) Terakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan restrukturisasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan meminimalkan risiko bermasalah di masa depan.

Kesebelas, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas. Untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian gadai emas pada pegadaian syariah, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

- (1) Pemberitahuan dan peringatan kepada pihak yang wanprestasi. Pihak yang mengalami wanprestasi harus diinformasikan secara tertulis mengenai pelanggaran yang telah dilakukan, termasuk konsekuensi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.
- (2) Negosiasi antara kedua belah pihak. Setelah pemberitahuan diberikan, kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan wanprestasi tersebut.
- (3) Mediasi. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, maka pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen.
- (4) Arbitrase. Jika mediasi tidak berhasil, pihak-pihak yang terlibat dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yaitu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang atau beberapa arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak.
- (5) Penyelesaian melalui pengadilan. Jika semua upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan gagal, maka pihak yang terkena wanprestasi dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kedua belas, transaksi pembelian emas non riil perspektif akad *ba'i al-muqayyad*. Dalam perspektif akad *ba'i al-muqayyad* pada pegadaian syariah, transaksi pembelian emas non-riil dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual beli yang diatur dalam kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli

dan penjual. Kontrak tersebut meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti harga, jumlah, dan waktu pembelian emas. Berikut adalah langkah-langkah transaksi pembelian emas non-riil pada pegadaian syariah dengan menggunakan akad *ba'i al-muqayyad*: (1) Pembeli dan penjual menyetujui syarat-syarat yang diatur dalam kontrak jual beli emas non-riil, termasuk harga, jumlah, dan waktu pembelian; (2) Pembeli memberikan pembayaran yang dibutuhkan untuk pembelian emas non-riil, yang mana pembayaran ini dapat dilakukan dengan cara transfer atau tunai; (3) Pegadaian syariah kemudian mengeluarkan sertifikat emas non-riil sebagai bukti kepemilikan emas tersebut oleh pembeli; (4) Pembeli dapat mengambil emas non-riil yang telah dibeli setelah sertifikat emas diterbitkan oleh pegadaian syariah; dan (5) Pembeli dapat menjual kembali emas non-riil yang telah dibelinya kembali ke pegadaian syariah dengan menggunakan akad jual beli yang sama.

4.4 Pemetaan *Literature Review* seputar Pengaruh yang Ditimbulkan Pegadaian Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 6 pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya Pegadaian Syariah, yaitu:

Pertama, kesejahteraan masyarakat. Pegadaian Syariah dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan finansial. Melalui sistem pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan biaya yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, Pegadaian Syariah juga memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Dengan prinsip syariah yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan bersama, Pegadaian Syariah dapat membantu masyarakat mengatasi masalah keuangan secara lebih adil dan transparan.

Kedua, pengembangan UMKM. Pegadaian Syariah dapat memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM, khususnya dalam hal pembiayaan modal kerja dan investasi. UMKM seringkali mengalami kendala dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional yang memerlukan jaminan yang sulit dipenuhi oleh UMKM. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah dapat memberikan solusi alternatif dengan menawarkan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan prinsip syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik UMKM, Pegadaian Syariah dapat membantu UMKM mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saingnya di pasar.

Ketiga, modal usaha. Pegadaian Syariah dapat memberikan akses pembiayaan modal usaha bagi pelaku usaha yang membutuhkan. Dalam hal ini, pegadaian syariah dapat memberikan pinjaman dengan jaminan barang yang diserahkan oleh peminjam. Peminjam dapat memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai modal usaha dan mengembangkan bisnisnya. Sebagai institusi

keuangan yang mengikuti prinsip syariah, pegadaian syariah menawarkan produk yang tidak melibatkan bunga atau riba, sehingga menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipilih oleh pelaku usaha yang menghargai prinsip tersebut.

Keempat, literasi keuangan syariah. Pegadaian Syariah dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Institusi keuangan ini dapat memberikan edukasi tentang produk-produk keuangan syariah, serta prinsip-prinsip syariah yang melandasi produk tersebut. Dengan meningkatnya literasi keuangan syariah, masyarakat dapat memahami produk keuangan syariah dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaannya, sehingga dapat memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip syariah yang dipegang. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah dan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah yang lebih luas.

Kelima, pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Pegadaian syariah memberikan akses kepada masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai yang diizinkan oleh syariah, seperti emas atau perhiasan. Dalam hal ini, pegadaian syariah dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga yang mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pegadaian syariah juga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, karena memberikan akses kepada orang-orang yang tidak memiliki akses ke pasar modal dan institusi keuangan konvensional.

Keenam, pendapatan masyarakat. Pegadaian syariah juga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang memiliki aset yang dapat digadaikan, seperti perhiasan, tanah, atau kendaraan. Dalam hal ini, pegadaian syariah memberikan akses kepada pemilik aset untuk mendapatkan dana dengan mudah dan terjangkau. Selain itu, pegadaian syariah juga dapat membantu pengusaha kecil dan menengah (UKM) dalam memperoleh modal kerja dan meningkatkan produktivitas usaha mereka. Dengan demikian, UKM dapat memperluas usaha mereka dan meningkatkan pendapatan.

4.5 Pemetaan Literature Review seputar Pegadaian Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 34 temuan seputar Pegadaian Syariah, yaitu: (1) Teori dan praktek; (2) Hukum gadai berdasarkan hukum Islam, KHES, fikih muamalah; (3) Analisis penentuan penerima pembiayaan berdasarkan 5C/*Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions*; (4) Pengenaan biaya administrasi Rahn; (5) Strategi pemasaran produk; (6) Pelelangan barang jaminan sesuai Fatwa No. 25/DSN-MUI/2002; (7) Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016; (8) Akuntansi pendapatan pegadaian syariah; (9) Strategi *Customer Relationship Management/CRM*; (10) Kredit macet dalam pemberian kredit gadai; (11) Analisis risiko operasional; (12) Konsep, operasionalisasi, prospek, potensi, perkembangan, dan kendala pengembangan; (13) Penentuan biaya ljarah; (14) Pelaksanaan perjanjian fidusia dan perlindungan

hukumnya; (15) Pelaksanaan penentuan ganti rugi/*ta'widh*; (16) Normativitas pegadaian syariah dan praktiknya; (17) Penerapan Maqashid dan meminimalkan kesenjangan sosial; (18) Manajemen penanganan pembiayaan bermasalah produk; (19) Fatwa No. 92/DSN-MUI/2014; (20) Penerapan denda keterlambatan; (21) Hilang atau rusaknya barang gadai; (22) Perbandingan model perhitungan laba dan operasional dengan pegadaian konvensional; (23) Penggunaan sisa uang nasabah; (24) Manajemen risiko gadai non-emas tidak tertebus; (25) Wanprestasi *Murtahin*; (26) Manajemen risiko pembiayaan; (28) Pembiayaan Rahn berkonsep *hybrid contract* dan multi akad; (29) Penerapan akad Ijarah; (30) Akad Rahn Tasjily pada gadai benda bergerak dan tanah pertanian; (31) Pembiayaan kepemilikan roda dua; (32) Pembiayaan haji; (33) Pembiayaan Ar-Rahn untuk usaha mikro/ARRUM; dan (34) Produk arisan emas.

4.6 Pemetaan *Literature Review* seputar Variabel Determinan Kepuasan Nasabah, Tingkat Profitabilitas, Tingkat Pengembalian, Penyaluran Pembiayaan dan Kinerja Sumber Daya Manusia pada Pegadaian Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 57 variabel determinan minat dan kepuasan nasabah memilih bertransaksi di pegadaian syariah, yaitu: (1) Kualitas pelayanan, meliputi: *tangibles*/bukti fisik, *reliability*/kehandalan, *responsiveness*/ketanggapan, *assurance*/jaminan, empati; (2) Pengetahuan; (3) Deferenisasi; (4) *IT-Performance*; (5) Budaya organisasi; (6) Inovasi; (7) Strategi operasional; (8) Promosi, meliputi: mengikuti ajakan teman, diajak karyawan pegadaian syariah, lewat iklan, brosur; (9) Motivasi; (10) Strategi pemasaran; (11) Pendapatan; (12) Tingkat pendidikan; (13) Tanggungan keluarga; (14) Lokasi; (15) Informasi; (16) Kualitas jasa; (17) Sistem Informasi Aplikasi Digital; (18) Kepatuhan syariah, meliputi: beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, produk tidak mengandung riba/bunga, menghindari bisnis haram; (19) Nilai taksir; (20) Prosedur pencairan pinjaman; (21) Biaya administrasi; (22) Reputasi; (23) Inovasi produk; (24) Kepercayaan; (25) Religiusitas; (26) *Brand equity*; (27) Keyakinan; (28) Tarif jasa; (29) Keragaman produk; (30) Fluktuasi harga emas; (31) Kepuasan pelanggan; (32) Penggunaan produk; (33) Persepsi risiko; (34) Kemudahan; (35) Intelijensi pemasaran; (36) Manajemen syariah; (37) *Integrated Marketing Communication/IMC*; (38) Sikap konsumen; (39) Norma subjektif; (40) Keputusan memilih; (41) Keluarga; (42) Sosial dan budaya; (43) Penetapan harga; (44) Citra perusahaan; (45) Jangka waktu sewa tempat; (46) Keamanan; (47) Tanggung jawab; (48) Tidak berindikasi pailit; (49) Bagi hasil; (50) Profesionalisme; (51) Teknologi; (52) Segmentasi pasar; (53) Literasi keuangan; (54) Manfaat; (55) Kualitas pelayanan *Multy Payment Online/MPO*; (56) *E-Government*; dan (57) Pegadaian Syariah *Digital Service/PSDS*.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat variabel determinan pada tingkat profitabilitas, yaitu: (1) Jumlah taksiran; (2) Jumlah uang pinjaman; (3) Pandemi Covid-19; (4) Produk; (5) Penjualan logam mulia; (6) Pembiayaan gadai emas; (7) Pembiayaan ARRUM; (8) Harga emas; dan (9) Jumlah uang beredar.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 4 variabel determinan pada tingkat pengembalian pembiayaan, yaitu: (1) Jumlah pembiayaan; (2) Omzet usaha; (3) Inflasi; dan (4) Pendapatan usaha.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 10 variabel determinan penyaluran pembiayaan, yaitu: (1) Penduduk miskin; (2) Margin keuntungan; (3) Inflasi; (4) Harga emas; (5) Jumlah nasabah; (6) Pendapatan; (7) Akurasi timbangan digital *marhun*; (8) Tingkat *Non Performing Loan/NPL*; (9) Kepatuhan syariah; dan (10) Pertumbuhan aset.

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, terdapat 8 variabel determinan kinerja Sumber Daya Manusia, yaitu: (1) Kinerja karyawan; (2) Kepemimpinan etis; (3) Komitmen organisasional; (4) Gaya kepemimpinan transaksional; (5) Penilaian kinerja; (6) *Capacity Building*; (7) Pelatihan; dan (8) Pengembangan karir.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar Pegadaian Syariah selama kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2022 adalah 312 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal nasional terindeks Sinta.
- Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan jumlah 27 artikel.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar Pegadaian Syariah terbagi menjadi 4 kluster dan 115 item topik. Kluster 1 terdiri dari 47 topik, kluster 2 terdiri dari 40 topik, kluster 3 terdiri dari 15 topik, dan kluster 4 terdiri dari 13 topik. Semakin sedikit kluster yang terbentuk, berarti semakin sedikit lingkup penelitian seputar Pegadaian Syariah.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 8 tema utama seputar Pegadaian Syariah, yaitu: (1) Penerapan; (2) Produk gadai emas; (3) Variabel determinan minat dan kepuasan masyarakat; (4) Variabel determinan tingkat profitabilitas; (5) Variabel determinan tingkat pengembalian; (6) Variabel determinan penyaluran pembiayaan; (7) Pengaruh yang ditimbulkan; dan (8) Kinerja Karyawan.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

- [Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>
- [Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>
- [Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>
- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>
- [Song, Y.](#) and [Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>
- [AkhiL, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy (Contemporary Studies in Economic and Financial*

Analysis, Vol. 110B), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72.
<https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>

[Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>

[Wani, J.A., Ganaie, S.A. and Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>

[Ralph, A. and Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>

[Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>

[Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D. and Saberi, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>

[Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>

[Siddique, N., Ur Rehman, S., Ahmad, S., Abbas, A. and Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>

[Islam, M.A. and Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>

[Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>

[Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

[Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgiyanto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>

[Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana,](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>

[Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>